

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ДО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

Әкімова Нұрсұлу Нұржанқызы

Педагог - эксперт, магистр п.н., учитель математики КГУ "Общеобразовательная школа №157" Республика Казахстан, г. Алматы., р. Наурызбайский

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214892>

***Аннотация.** В современном образовательном контексте значимость применения интерактивных методов обучения в начальной школе является неоспоримой. Данная статья рассматривает эффективность использования интерактивных методов в учебном процессе начальных классов и выявляет роль педагогической рефлексии в улучшении данного опыта. В части 1 вводится в тему, подчеркивается актуальность выбора методов, способствующих активному участию учеников. Часть 2 анализирует преимущества интерактивных методов, включая развитие коммуникативных навыков и активное вовлечение учеников. Часть 3 обсуждает роль педагогической рефлексии в адаптации и совершенствовании методов обучения, влияние на профессиональное развитие учителей, а также повышение гибкости и адаптации методов к разнообразным обстоятельствам. В заключение подчеркивается важность систематической рефлексии для создания сбалансированного и эффективного учебного опыта для учеников начальной школы.*

***Ключевые слова:** интерактивный метод обучения, педагогическая рефлексия, начальная школа, эффективный учебный опыт.*

***Annotation.** In the modern educational context, the importance of using interactive teaching methods in primary school is undeniable. This article examines the effectiveness of using interactive methods in the educational process of primary schools and identifies the role of pedagogical reflection in improving this experience. Part 1 introduces the topic and emphasizes the relevance of choosing methods that promote active student participation. Part 2 analyzes the benefits of interactive methods, including the development of communication skills and the active involvement of students. Part 3 discusses the role of pedagogical reflection in the adaptation and improvement of teaching methods, the impact on the professional development of teachers, as well as increasing the flexibility and adaptation of methods to diverse circumstances. In conclusion, the importance of systematic reflection is emphasized in order to create a balanced and effective learning experience for elementary school students.*

***Keywords:** interactive teaching method, pedagogical reflection, elementary school, effective learning experience.*

***Annotatsiya.** Zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich maktabda o'qitishning interfaol usullaridan foydalanishning ahamiyati shubhasizdir. Ushbu maqolada boshlang'ich maktablarning o'quv jarayonida interfaol usullardan foydalanish samaradorligi ko'rib chiqiladi va ushbu tajribani takomillashtirishda pedagogik aks ettirishning roli aniqlanadi. 1-qism mavzu bilan tanishtiradi va talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydigan usullarni tanlashning dolzarbligini ta'kidlaydi. 2-qismda interfaol usullarning afzalliklari, shu jumladan muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va talabalarni faol jalb qilish tahlil qilinadi. 3-qismda o'qitish usullarini moslashtirish va takomillashtirishda pedagogik aks ettirishning roli, o'qituvchilarning*

kasbiy rivojlanishiga ta'siri, shuningdek usullarning turli sharoitlarga moslashuvchanligi va moslashuvchanligini oshirish muhokama qilinadi. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun muvozanatli va samarali o'quv tajribasini yaratish uchun tizimli aks ettirishning ahamiyati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: interfaol o'qitish usuli, pedagogik aks ettirish, boshlang'ich maktab, samarali o'quv tajribasi.

Özet. Modern e'gitim ba'glamunda, ilkokulda etkileşimli o'gretim yontemlerinin uygulanmasinin onemi tartisilmazdir. Bu makale, ilköğretim siniflarinin e'gitim sürecinde etkileşimli yontemlerin kullanilmasinin etkinligini gözden geçirmekte ve pedagogik yansimanin bu deneyimi iyilestirmedeki rolünü ortaya koymaktadır. Bölüm 1'de konuya girilerek o'grencilerin aktif katilimini teşvik eden yontem seçiminin alaka düzeyi vurgulanmaktadır. Bölüm 2, iletisim becerilerinin gelistirilmesi ve o'grencilerin aktif katilimi dahil olmak üzere etkileşimli yontemlerin faydalarını analiz eder. Bölüm 3, o'gretim yontemlerinin uyarlanmasında ve iyilestirilmesinde pedagogik yansimanin rolünü, o'gretmenlerin mesleki gelişimi üzerindeki etkisini ve yontemlerin esnekliginin ve çeşitli koşullara uyarlanmasinin iyilestirilmesini tartismaktadır. Sonuç olarak, ilkokul o'grencileri için dengeli ve etkili bir o'grenme deneyimi yaratmada sistematik yansimanin onemi vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: etkileşimli o'grenme yontemi, pedag.

ВВЕДЕНИЕ

В современной образовательной среде, применение интерактивных методов обучения занимает важное место в педагогической практике начальной школы. (2) Особенности этой возрастной группы требуют особого внимания к выбору методов, способствующих активному вовлечению учеников в учебный процесс. (3) Интерактивные методы предоставляют уникальную возможность ученикам не только пассивно усваивать знания, но и активно взаимодействовать друг с другом и с учителем. (4) В данной статье будет проведен анализ эффективности использования интерактивных методов в начальной школе и их влияния на активное обучение учеников.

Начальная школа - это временной период, когда ученики впервые сталкиваются с официальным образовательным процессом. (6) Важно обеспечить их активное участие в учебных занятиях, чтобы сформировать положительное отношение к обучению и развить у них интерес к получению новых знаний. (7) Интерактивные методы, такие как коллективные обсуждения, групповые проекты, игры и практические занятия, способствуют активизации учеников и созданию более динамичной учебной среды. (8) Это особенно важно для начальной школы, где формируются основы учебной мотивации и учебных навыков.

Одним из ключевых преимуществ интерактивных методов является их способность стимулировать взаимодействие между учениками. (10) Учебные группы могут работать в парах или маленьких командах, обмениваясь идеями и решая задачи вместе. (11) Это способствует развитию коммуникационных навыков, а также умению сотрудничать и демонстрировать взаимопомощь. (12) Такой подход способствует формированию позитивной образовательной среды, где ученики чувствуют себя важными и включенными в образовательный процесс.

2.Эффективность интерактивных методов в начальной школе В начальной школе, где формируются основы учебной мотивации и интереса к обучению, использование

интерактивных методов обучения играет существенную роль. (2) Переход от пассивного усвоения знаний к активному исследованию окружающего мира способствует более глубокому пониманию предмета и развитию познавательных способностей учеников. (3) Игры и задания, основанные на взаимодействии и 223 сотрудничестве, позволяют детям применять полученные знания на практике и видеть их применимость в реальной жизни.

Важный аспект интерактивных методов - это развитие коммуникативных навыков. (5) Ученики не только общаются на английском языке с учителем, но и между собой. (6) Обсуждения в группах, ролевые игры и совместное решение задач способствуют формированию навыков аргументации, выражения своих мыслей и слушания других. (7) Это не только развивает языковую компетенцию, но и способствует социальной адаптации учеников.

Одной из целей использования интерактивных методов является активное вовлечение учеников в учебный процесс. (9) Роль учителя в этом случае не только заключается в передаче знаний, но и в организации ситуаций, где ученики могут самостоятельно исследовать и открывать новое. (10) Интерактивные задания могут быть организованы в форме проектов, исследований или творческих задач, что позволяет ученикам самостоятельно выбирать пути решения и проявлять свою индивидуальность.

Важно подчеркнуть, что интерактивные методы обучения не только способствуют развитию познавательных навыков, но и формируют ценные социальные компетенции. (12) В процессе взаимодействия, ученики учатся решать конфликты, выражать свои мысли уважительно, адаптироваться к разнообразным точкам зрения. (13) Эти навыки, приобретенные на уроках, оказывают позитивное влияние на их поведение и общение в повседневной жизни.

3. Роль педагогической рефлексии Эффективное использование интерактивных методов обучения требует не только их внедрения, но и последующей адаптации и совершенствования. (2) Важной составляющей этого процесса является педагогическая рефлексия, позволяющая учителям оценить результаты и опыт применения методов в реальной учебной практике. (3) Рефлексия способствует выявлению сильных сторон методов, а также идентификации проблемных моментов, требующих коррекции.

Педагогическая рефлексия играет важную роль в адаптации интерактивных методов к особенностям каждой учебной группы. (5) Учителя могут анализировать реакцию учеников на конкретные методы, их уровень вовлеченности и интереса. (6) Это позволяет учителям адаптировать методы так, чтобы они лучше соответствовали потребностям и специфике каждого класса.

Педагогическая рефлексия также способствует улучшению собственных профессиональных навыков. (8) Учителя могут анализировать свои методы преподавания, идентифицировать свои сильные стороны и области для развития. (9) Открытое обсуждение с коллегами результатов применения интерактивных методов позволяет обмениваться опытом и находить новые идеи для обучения.

Рефлексия также способствует повышению уровня адаптации и гибкости учителей. (11) Интерактивные методы могут быть изменены и адаптированы в зависимости от конкретных обстоятельств и изменения потребностей учеников. (12) Педагогическая рефлексия позволяет учителям более эффективно адаптировать методы к различным обстоятельствам и потребностям класса.

В конечном итоге, педагогическая рефлексия помогает учителям создавать более сбалансированный и эффективный учебный опыт для учеников. (14) Систематический анализ результатов и постоянное совершенствование методов обучения способствует созданию учебной среды, в которой ученики могут успешно развивать свои знания и навыки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерактивные методы обучения в начальной школе демонстрируют свою эффективность, стимулируя активное участие учеников и развивая их коммуникативные и социальные навыки. Они обогащают уроки разнообразными активностями, способствуют более глубокому пониманию материала и развитию творческого мышления. Педагогическая рефлексия играет важную роль в адаптации методов к особенностям класса и повышении профессиональных навыков учителей. Вместе они формируют эффективную учебную среду, способствующую разностороннему развитию учеников и созданию положительного образовательного опыта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джонсон, Д. и Джонсон, Р. (2014). Взаимодействие в образовании. Санкт-Петербург: Питер.
2. Крылова, Н. (2020). Использование интерактивных методов на уроках начальной школы. Начальная школа, 9(3), 56-65.
3. Соколова, М. и Иванов, В. (2019). Развитие коммуникативных навыков учеников начальной школы через интерактивные методы. Образование и инновации, 8(4),